

MAMLAKAT IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA BOJXONANING O‘RNI

Meylikov Fazliddin Abduhalim o‘g‘li

Toshkent kimyo texnologiya instituti Shahrisabz filiali stajiyor o‘qituvchi

Annotatsiya: XXI asr bojxona xizmati samarali ishlashning namunasi xisoblangan tizimdir. Mamlakatimizda iqtisodiyotni tizimli va tarkibiy jihatdan izchil yangilash bo‘yicha olib borilayotgan chora-tadbirlar iqtisodiyotda makroiqtisodiy mutanosiblikni ta‘minlash, iqtisodiy o‘shishda yetakchi o‘rin tutishi lozim bo‘lgan ishlab chiqarish, soha va tarmoqlarni jadal rivojlantirish, shu bilan birga O‘zbekistonning o‘ziga xos demografik xususiyatlari, bandlik, aholi daromadlarini ko‘paytirish bilan bog‘liq va boshqa o‘ta muhim muammolarni hal etishga qaratildi.

Kalitli so‘zlar: bojxona ishi, import, eksport, bojxona organlari, kodeks, bojxona tizimi, tarif va notarif, bojxona nazorati.

Аннотация: таможенная служба XXI века – расчетная система, пример эффективной работы. Осуществляемые в нашей стране меры по системному и структурно последовательному обновлению экономики заключаются в обеспечении макроэкономической сбалансированности экономики, ускоренном развитии производств, отраслей и отраслей, которые должны занять ведущее место в экономическом росте, и в то же время, были рассмотрены специфические демографические особенности Узбекистана, вопросы занятости, увеличения доходов населения и другие важнейшие проблемы.

Ключевие слова: таможенная работа, импорт, экспорт, таможенные органы, кодекс, таможенная система, тариф и нотариус, таможенный контроль.

Abstract: The customs service of the 21st century is a calculated system, an example of efficient operation. The measures carried out in our country for the systematic and structurally consistent renewal of the economy are to ensure macroeconomic balance in the economy, to rapidly develop production, industries and sectors that should take a leading place in economic growth, and at the same time, O‘ specific demographic characteristics of Uzbekistan, employment, increasing the income of the population and other very important problems were addressed.

Key words: customs work, import, export, customs authorities, code, customs system, tariff and notary, customs control.

Kirish

Mamlakat iqtisodiy siyosatining eng muhim qismlaridan biri bu bojxona siyosati bo‘lib, uning asosiy vazifalari davlat iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish

va o'z vakolati doirasida uning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashdir. Bojxona haqidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini nazorat qilish, yuridik va jismoniy shaxslarni huquqlari hamda qonun bilan muhofaza etiladigan manfaatlarni ximoya qilish, O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalarning bojxona ishiga oid qismidan kelib chiqadigan majburiyatlar boshqarilishini ta'minlash, O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasidan harakatlanayotgan tovarlar va transport vositalarni bojxona nazoratidan o'tkazishni ta'minlash bojxona tizimining muhim omilladir hisoblanadi.

Mamlakatimizda iqtisodiyotni tizimli va tarkibiy jihatdan izchil yangilash bo'yicha olib borilayotgan chora-tadbirlar avvalo iqtisodiyotda makroiqtisodiy mutanosiblikni ta'minlash, iqtisodiy o'sishda yetakchi o'rin tutishi lozim bo'lgan ishlab chiqarish, soxa va tarmoqlarni jadal rivojlantirish, shu bilan birga O'zbekistonning o'ziga xos demografik xususiyatlari, bandlik, aholi daromadlarini ko'paytirish bilan bog'liq va boshqa o'ta muhim muammolarni hal etishga qaratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-iyundagi "Bojxona ma'muriyatchiligini isloh etish va O'zbekiston Respublikasi davlat bojxona xizmati organlari faoliyatini takomillashtirishi to'g'risida"gi Farmoni mamlakatimizning bojxona tizimida bosqichma-bosqich va izchillik bilan olib borilayotgan islohotlarning mantiqiy davomi sifatida qabul qilingan, bojxona faoliyatini kompleks tarzda, yangicha mazmun va shaklda tashkil etishga hamda tadbirkorlik sub'ektlariga qulay shart-sharoitlar yaratishga xizmat qiladigan muhim tarixiy hujjat bo'ldi. Ushbu Farmon Butunjahon savdo tashkiloti, Butunjahon bojxona tashkiloti va bojxona ishiga oid boshqa xalqaro tashkilotlarning standartlari va tavsiyalari asosida bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirish va bojxona tartib taomillarini soddalashtirish maqsadida, milliy qonunchilikka implementatsiya qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlarning bevosita natijasidir.[1]

Bojxona xizmati faoliyatiga doir huquqiy-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish, tadbirkorlarga qulayliklar yaratish va bojxona rasmiylashtiruvni tartib-tamoyillarini jahon andozalariga moslashtirish maqsadida, bojxona organlarida tizimli islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, Prezidentimizning 2018-yil 12-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5414-son Farmoni qabul qilindi.[2] Mazkur Farmon tom ma'noda bojxona tizimida tarixiy ahamiyatga ega bo'ldi, deb hisoblasak bo'ladi. Sababi, bojxona ishi tarixida birinchi marta, 26 yanvar - O'zbekiston Respublikasi davlat bojxona xizmati xodimlarining kasb bayrami kuni deb, e'tirof etildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi bojxona organlarini isloh qilishning muhim ustuvor yo'nalishlari va dasturlari belgilab olindi. Farmon talablaridan kelib chiqib, bugungi kunda bojxona ishining jahon andozalariga javob beradigan, yetuk, professional bojxona xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimi joriy etildi.

O'tgan besh yilda respublikamiz bojxona organlari tomonidan bir qator yutuqlarga erishilgan bo'lsada, bojxona ishini tashkil etish va boshqarishda bir qator muammolar ko'zga tashlanmoqda. Shuning uchun ham, O'zbekistonda bojxona ishini tashkil etish va boshqarishni takomillashtirishga bag'ishlangan magistrlik dissertatsiyasi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tanqidiy tahlili

S.S.Gulyamov, A.Suyunovlarning fikricha “O‘zbekiston Respublikasining bojxona siyosati jahondagi siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar nisbatan tez o‘zgarayotganligini hisobga olib, dinamik harakatchan, moslashuvchan bo‘lishga, ayni vaqtda O‘zbekiston Respublikasi jahon xo‘jaligiga qo‘shilayotgan bir sharoitda iqtisodiy suverenitet, vatan iqtisodiyotini rag‘batlantirish, mamlakatning tub manfaatlarini himoya qilish to‘g‘risida so‘z borar ekan, yetarlicha barqaror bo‘lishiga qaratilgandir”, hamda “O‘zbekiston Respublikasi bojxona siyosatining asosiy prinsiplari Jahon Bojxona Tashkiloti hujjatlarida qayd qilingan bojxona siyosatining xalqaro tajribasiga va O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan shakllantirilgan O‘zbekiston tashqi va ichki siyosatining asosiy prinsiplariga asoslanadi” deb ta’kidlangan.[3]

A.Jo‘rayev, S.Isamuxammedova va G‘.Safarovlarning takidlashlaricha “O‘zbekistonning tashqi va ichki siyosati tizimida ustuvor o‘rinlardan birida turadi. Bir tomondan tashqi iqtisodiy faoliyatning erkinlashtirilishi tashqi bozorga mustaqil chiqish huquqiga ega bo‘lgan korxonalar, tashkilotlar va tadbirkorlar doirasini jiddiy ravishda kengaytirdi. Davlat bojxona siyosati vositalari ta’rifli va notarif boshqarish vositalari orqali ularning tovarlar, ishlar va xizmatlar eksporti va importi bo‘yicha faoliyatiga ta’sir ko‘rsatadi. Ikkinchi tomondan, ichki iqtisodiy jarayonlarni tartibga solish, milliy bozorni shakllantirish, respublika byudjetining daromad qismini to‘ldirish vositasi sifatida bojxona ishining ahamiyati ortdi. Bu o‘z navbatida bojxona ishining huquqiy asosini yaratuvchi qonun hujjatlari va normativ hujjatlar tizimni ishlab chiqishni taqozo etdi. O‘zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksi, Davlat bojxona xizmati to‘g‘risida va boj tarif to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari bojxona haqidagi qonun hujjatlari tizimi asosini tashkil etadi. Qayd etilgan qonun hujjatlari va ularni rivojlantirish uchun chiqartirilgan normativ hujjatlar O‘zbekiston Respublikasining milliy manfaatlarini himoya qilishning ishonchli mexanizmini yaratadi, iqtisodiy va siyosiy ustuvorliklarini hisobga olgan holda yagona bojxona siyosatini o‘tkazilishini ta’minlaydi”. [4]

2022-yil 17-fevralda Davlatimiz rahbarining “Bojxona tizimini korrupsiyadan holi qilish eng ustuvor vazifa” bo‘yicha o‘tkazilgan yig‘ilishda “Bojxona tizimi mamlakatimizni jahon iqtisodiyoti bilan bog‘laydigan muhim bo‘g‘in. Bu tizim to‘g‘ri va ochiq – oshkora ishlamas tadbirkorlik va investitsiyalarga to‘siq bo‘ladi”, -deb ta’kidladilar. [5]

Darhaqiqat, mamlakat byudjetini asosiy qismni boyitishda o‘z hissasini qo‘shadi. Quyidagi jadvalda O‘zbekiston Respublikasi bojxona organlari tomonidan 2015-2022 yillar mobaynida Davlat budjetiga o‘tkazilgan bojxona to‘lovlarining dinamikasi (mlrd.so‘m) ko‘rishimiz mumkin.

№	Bojxona to‘lovlari	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Import bojxona boji	24,9	25,8	25,8	16,1	13,5	14,6	16,1	12,6

2	Qo‘shilgan qiymat solig‘i	54,5	54,1	60,4	74,5	78,5	79,8	83,6	83,9
3	Aksiz solig‘i	17,3	17,2	14,5	4,6	4,6	3,5	0,1	0,7
4	Bojxona yig‘imlari va boshqa to‘lovlar	3,3	2,9	2,6	4,5	3,4	2,1	0,2	2,8
Jami:		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Ushbu jadvalda Bojxona qo‘mitasi tomonidan davlat byudjetiga tushiriladigan tushumlar tahlilini ko‘rish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bojxona tizimi boshqa davlat vazirliklari va idoralari ya‘ni sog‘liqni saqlash, qishloq xo‘jaligi, atrof-muhit, savdo statistikasi va ba‘zi hollarda immigratsiya zimmasiga yuklatilgan masalalarni hal etishda yordam berish bilan bir qatorda xususiy sektor xalqaro miqyosda savdo qilishga intilayotgan savdoga ko‘maklashish imtiyozlari beradi. Shuningdek, milliy yoki mintaqaviy miqyosda har qanday siyosat tizimini amalga oshirishdan oldin savdoni osonlashtirish bo‘yicha ushbu chora-tadbirlarni qabul qilishda bojxona ma‘muriyatini salohiyatini oshirish zarur. Bu tizim raqobatdosh milliy mahsulotlarni jahon bozoriga chiqarish orqali tashqi savdo aylanmasi ko‘paytiradi, import qilingan mahsulotlar hisobiga aholi ehtiyojlarini yetarli darajada qondiradi hamda davlat budjeti tushumlarini ortiradi. Bu ichki ishlab chiqarishga sezilari tasir etib aholi bandsizligini qisqartirish va aholini daromadlarini ko‘paytirishga ko‘maklashadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-iyundagi “Bojxona ma‘muriyatchiligini isloh etish va O‘zbekiston Respublikasi davlat bojxona xizmati organlari faoliyatini takomillashtirishi to‘g‘risida”gi Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5414-son Farmoni.

3. S.Gulyamov, A.Suyunov “Bojxona ishi asoslari”. // O‘quv qo‘llanma. “Yangi asr avlodi”. - 2017.

4. A.Jo‘rayev, S.Isamuxammedova va G‘.Safarov “Bojxona ishi asoslari”. // Ma‘ruzalar matni. – 2005

5. Xalq so‘zi gazetasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 17-fevralda “Bojxona tizimini korrupsiyadan holi qilish eng ustuvor vazifa” yuzasidan o‘tkazilgan yig‘ilish. 22-yil 18-fevraldagi №37-son.